

FRAKTAL ZARGARLIK BUYUMLARINI PARAMETRIK DIZAYN ASOSIDA QURISH

¹Anarova Shahzoda Amanbayevna, ²Mirzaaxmedova Sarvinoz Komiljon qizi, ³Amonova
Oftoboy Akmaljon qizi

^{1,2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215778>

Keyingi yillarda mamlakatimizda zargarlik sanoatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga, zargarlik buyumlari eksportini oshirishga va qo‘llab-quvvatlash uchun har tomonlama imkoniyatlar yaratishga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 13 maydagi 13.05.2024 yildagi 926-son qonuniga asosan zargarlik tarmog‘i sanoatning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish, zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish va ularning savdosi bo‘yicha faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining xomashyoga bo‘lgan ehtiyojlarini qanoatlantirish ustivor vazifalardan biri sifatida belgilab berildi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda mahalliy zargarlik buyumlarini ishlab chiqaruvchilarni xomashyo resurslari bilan ta‘minlash va ularning eksport salohiyatini oshirish, zargarlik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari asosida zargarlik buyumlarining zamonaviy loyihalarining geometrik modeli va dizaynlarini ishlab chiqish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari bu boradagi loyihalarni Toshkent shahri va Namangan viloyatlarida joylashtirish yuzasidan vazifalar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan barilgan vazifa chora-tadbirlarini takomillashtirib, 2027 yilgacha bo‘lgan davrda mahalliy zargarlik buyumlari ishlab chiqarishni rivojlantirish bo‘yicha dastur ishlab chiqish vazifalari qo‘yilgan.

Bundan kelib chiqadiki, xomashyodan samarali foydalanish, tarmoqqa faol investitsiya jalb etib, zamonaviy ishlab chiqarishni tashkil etish kerakligini ko‘rsatadi.

Har bir sohada texnologiya rivojlanganidek, parametrik dizayn muhandislarning hayoliy tasavvurlarini aks ettirishda yordamchi vazifasini o‘tamoqda. Dizayn jarayonida ko‘proq elementlarni kiritish murakkab jarayonlarni tasvirlashni yanada qulaylashtiribgina qolmay, yakuniy natijalarni ko‘ngildagidek olish imkoniyatlarini beradi.

Parametrik dizayn jarayoni moslashuvchan va muhandislikdan tortib zargarlik, mahsulot dizaynigacha bo‘lgan keng ko‘lamli muammolar uchun qo‘llanilishi mumkin.

Parametrik dizayn tabiat bilan uyg‘undir. Masalan, daraxtlar, daraxtning tanasi, shoxlari, barglari va ildizlari mavjud bo‘lib, ularning barchasi parametrik tenglamalar to‘plami orqali hosil bo‘ladi. Ushbu tenglamalar daraxtning atrof-muhitini (masalan, quyosh va suv miqdori) hisobga olgan holda o‘sha daraxt uchun optimallashtirilgan noyob yechim ishlab chiqaradi.

Usul sifatida parametrik dizayn - dizayn jarayonida o‘zgaruvchilarga qarab davom etishi mumkin bo‘lgan vaziyatni anglatadi. Bundan foydalanib, kerakli mahsulotni kompyuterga kiritish, uning shaklini aniqlash va keyin berilgan shaklga cheksiz o‘zgartirishlar kiritish mumkin. Bu bitta mahsulotning bir nechta variantini ishlab chiqishga imkon beradi [1].

Parametrik dizayn jarayonini ishlab chiqishda protsessual modellashtirish, o‘zgaruvchan geometrik modellashtirish, qoidaga asoslangan o‘zgaruvchan modellashtirish va sifatga asoslangan modellashtirish kabi yangi tushunchalar kiritildi va parametrik dizayn rivojlanishda davom etdi.

Xuddi shunday, parametrik dizayn optimallashtirilgan noyob yechim ishlab chiqarish uchun dizayn jarayonlaridagi kelib chiqadigan muammolarning barcha o‘zgaruvchilarini hisobga oladi.

Ilgari muhandislar mahsulot yoki tuzilmani loyihalashtirgan va keyin uni barcha talablarga javob berishini tekshirish uchun sinovdan o'tkazishgan. Bu esa ko'p vaqt talab qiladigan jarayon edi, chunki dizayndagi barcha o'zgaruvchilarni hisobga olish murakkab. Parametrik dizayn muhandislarga parametrik algoritimga kerakli bo'lgan barcha o'zgaruvchilarni kiritish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida prototipni yaratishdan oldin barcha talablar bajarilishini ta'minlaydi. Bu nafaqat vaqtni, balki pulni ham tejaydi, chunki prototip yaratish qimmatga tushishi mumkin.

Umumiy dizaynni takomillashtirish parametrik dizaynning yana bir afzalligi hisoblanadi. Dizayn ko'proq o'zgaruvchilarni hisobga olganligi sababli, uni yaxshilash yo'llarini topish uchun ko'proq imkoniyat beradi.

Parametrik dizaynda o'ziga xos fikrlash jarayoni mavjudligi haqida haligacha qat'iy xulosa yo'q [2].

Biroq, har qanday dizayn turi o'zining umumiy dizayn jarayoniga ega. Birinchi navbatda mijozlar talablari va dizayn muammolari asosida tushunchalar va g'oyalarni ko'rib chiqiladi va ularni eskizlar, matn yoki ma'lumotlar sifatida taqdim etiladi. Ikkinchidan, dizaynerlar doimiy ravishda g'oyalar va tushunchalarni matematik qurishda foydalanadi va raqamlashtiradi, geometrik mantiq qoidalarini o'rganadi va baholash qoidalarini o'z ichiga oladi [3].

Asta-sekin dizaynerlar algoritmik qoidalar va ma'lumotlar tuzilmalarining assotsiativ to'plamini o'rnatadi. Uchinchi bosqichda dizaynerlar barcha parametrlarni, shu jumladan ularning ta'rifi, kodlanishi va nomlanishini standartlashtirishlari, dizayn kiritishlari va dizayn javoblari (natijalar) o'rtasidagi munosabatni yanada aniqlashtirishlari kerak bo'ladi [4].

Dizaynerlar organik tizimning boshqaruv parametrlarini shakllantirish uchun ichki ma'lumotlar oqimini uzatish parametrlarini hisobga oladi. To'rtinchi qadamda dizayner algoritmlar, qoidalar va ma'lumotlar tuzilmalariga muvofiq skript muhitida kodini yozadi, dasturni ishga tushiradi va xatolar bo'lsa ularni topadi hamda, ularni bartaraf qiladi va dizayn javobini tekshiradi. Nihoyat, dizayner natijalarni baholaydi va o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun mijoz bilan muloqot qiladi. Biroq, dizayn sodda jarayon emas, ayniqsa parametrlash oddiy jarayon emas. Qoidalar, algoritmlar va kodlarni o'zgartirish doimiy vazifalardir.

Parametrik dizayn tabiatda mavjud bo'lgan ko'plab shakllarni, masalan, Voronoi shakllanishlarini va fraktal shakllarni hosil qiladi, bu esa dizaynerlarga tabiatdan ilhomlangan shakllarni ishlab chiqishni osonlashtiradi.

Matematiklar tomonidan ba'zi tabiiy hodisalarni na'moyish etish uchun ishlab chiqilgan nazariya bo'lib, bu nazariya rivojlanishi bilan molekulyar muhandislik, tasviriy san'atda eksperimental va ekspressiv tendentsiyaga aylandi. Ular oddiygina geometrik elementlar sifatida tavsiflanadi, har bir qismni bo'limlarga ajratadi va dizaynda ishlatilishi mumkin bo'lgan bir biriga o'xshash shakllarga ega fraktallarni hosil qiladi [5]. Ba'zi mashhur fraktal tuzilmalarga misollar:

1. Von Koxning qor parchalari egri chizig'i: U olti burchakli yulduz bo'lib, olti burchakli o'z-o'zidan simmetriyaga ega, odatdagi qor parchasiga o'xshaydi

2. Serpin uchburchagi: Asl uchburchaklarning o'rta tomonlari kesishmasidan hosil bo'lgan ichki uchburchaklar olib tashlangan teng qirrali uchburchaklardan iborat, shuning uchun biz uchta ichki uchburchakni olamiz va to'qqizta uchburchak olish uchun har bir ichki uchburchakda jarayonni takrorlaymiz.

3. Mandelbrot to‘plami: U fraktal shakl bo‘lib, matematikadan tashqarida ham tan olinadi, chunki u fraktal san‘at bilan mos keladi, va u go‘zallik hamda mavhumlik bilan ajralib turadigan badiiy ko‘rinishni taqdim etadi.

1 – rasm. Tabiatdagi Voronoi diagram modellari

Bundan tashqari, Voronoi tuzilmalari tartibga soluvchi hodisalar hisoblanadi. U “Oddiy tabiat” deb nomlanadi va tabiatda uchraydigan bir nechta shakllanishlarning Voronoi diagrammalarini namoyish etadi, hamda pufakchalar, dengiz chig‘anoqlari, gubkalar, kristallar va boshqalar kabi turli tirik organizmlarda 2D va 3D Voronoi diagrammalarining namoyonligini ko‘rsatadi (1 - rasm). [6].

Fraktal zargarlik buyumlari dizaynida parametrik dizaynni qo‘llash. Ko‘pgina dizayn loyihalarida qo‘llaniladigan parametrik dizayn usullari zargarlik buyumlarini loyihalashda ham samarali ishlatilishi mumkin. Parametrik dizayn vositalaridan yangi dizayn g‘oyalari kiritish yoki mavjud dizaynlarni yangi va turli dizaynlarga moslashtirish uchun foydalanish mumkin.

Parametrik dizayn zargarlik buyumlaridan uzuklar va marjonlarni modellashtirishda eng ko‘p foydalaniladi.

Parametrik dizayn - dizaynerlarga ma‘lum bir modelni tayyorlashga va parametrlarga o‘zgartirish, farqlar kiritish orqali bir nechta turli modellarni osongina ishlab chiqishga imkon beradi. Shuningdek, u dizaynerlarga barcha yangi g‘oyalarning modelni to‘liq yasashdan oldin ularni kompyuterda ko‘rish imkonini beradi.

Parametrik dizayn usuli dizaynerlarga modelni tayyorlashda turli yangi qo‘shimcha parametrlarni qo‘shishga imkon yaratadi. Keyinchalik dizaynerlar ushbu parametrlarning joylashuvini, yo‘nalishini o‘zgartirishi va kerakli natijalarga erishish uchun ishlashi mumkin.

Matematika va san‘at qadimgi misrliklar va qadimgi yunonlar davridan boshlangan juda uzoq tarixga ega. Oltin nisbat yoki oltin kesim deb nomlanuvchi geometriya [7] Buyuk Piramida, Parfenon, Kolizey kabi mashhur qadimiy binolarda, Gotika bosh rejalarida va Leonardo da Vinchi va Mikelanjelo kabi mashhur rassomlarning mashhur rasmlarida qo‘llanilgan. Tabiatda uchraydigan organik shakllar, masalan, kungaboqar, qor parchalari, paporotniklar, nautilus chig‘anoqlari tabiat go‘zalligining ijodiy zakovatidir. Bularni fraktal geometriya bilan modellashtirish mumkin. Fraktal geometriyaning bir necha turlari mavjud, masalan, iterativ funksiya tizimlari (IFS) [8].

Chig‘anoq qobig‘i

IFS fraktali asosida
ishlab chiqilgan
Chig‘anoq qobig‘i

Chig‘anoq qobi‘i kuloni

2 – rasm. Fraktal modellashtirishning zargarlik buyumida qo‘llanilishi

Fraktal geometriya odatda kompyuter grafikasida tekstura vizualizatsiyasi uchun ishlatiladi. Ularning afzalligi - kichik joy iste‘moli bilan, tasvirni siqish, oson kodlash va dekodlash imkonini beradi.

B. Peters ta‘kidlaganidek, parametrik va algoritmik modellashtirishdan keng foydalanish yangi, bir hil raqamli estetikani targ‘ib qiladi [9].

2-rasm. Voronoi diagrammasining Zargarlik buyumlarida qo‘llanilishi

Bunga misol qilib, Voronoi diagrammalaridan hozirgi kunda ko‘plab foydalanilishini ko‘rish mumkin, ular hisob-kitoblarning yutuqlari tufayli qabul qilingan va har qanday obyektlarga bemaol qo‘llanilmoqda (2-rasm).

Fraktalga asoslangan bilaguzuklarni ishlab chiqishda biz geometrik almashtirishlar usulidan foydalanish orqali murakkab strukturalarni hosil qildik.

Geometrik almashtirishlar usuli odatda fraktallarni qurishda turli xil geometrik operatsiyalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bunda asosiy operatsiyalar quyidagilardir:

- Kichraytirish (Scaling): Shakllarning o‘lchamini o‘zgartirish.
- Aylantirish (Rotation): Shaklni burchak bo‘yicha aylantirish.
- Ko‘chirish (Translation): Shaklning pozitsiyasini o‘zgartirish.

Ushbu usulda, geometrik qo‘llanilgan shakl yoki figura takroriy va rekursiv tarzda chiziladi. Har bir qadamda geometrik almashtirishlar qo‘llaniladi, natijada ko‘p marta o‘zgartirilgan shakllar ketma-ket chizilib, fraktal hosil qilinadi. Ushbu usulda, jarayon aniq qoidalar asosida oldindan belgilangan geometrik o‘zgarishlarga bog‘liq.

Quyida keltirilgan formulalar va tushunchalar fraktal bilaguzukning hosil qilish jarayonini matematik jihatdan ifodalashga yordam beradi va u quyidagicha ifodalanadi:

$$\sum_{i=0}^{360} (f(p) + f(m));$$

$$f(p) = \sum_{j=0}^{360} (x_j y_j), \quad c \in [0, 2, 4, \dots];$$

$$x_j = R_i * \sin(j); \quad y_j = R_i * \cos(j); \quad R_i = R_{i-1} + 1;$$

$$f(m) = \sum_{j=0}^{360} (x_j y_j), \quad c \in [1, 3, 5, \dots];$$

$$x_j = R_i * \sin(j); \quad y_j = R_i * \cos(j); \quad R_i = R_{i-1} - 1;$$

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{360} \left(\sum_{j=0}^{360} (x_j y_j) + \sum_{j=0}^{360} (x_j y_j) \right);$$

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{360} \left(\sum_{j=0}^{360} (R_i^p \sin(j), R_j^p \cos(j)) + \sum_{j=0}^{360} (R_i^m \sin(j), R_i^m \cos(j)) \right);$$

$$R^p \rightarrow R_i = R_i = R_{i-1} + 1$$

$$R^m \rightarrow R_i = R_i = R_{i-1} - 1$$

R – Fraktal bilaguzukning radiusi;

p, m – joylashuvi ($f(p)$ va $f(m)$) funksiyalarning joylashuv holatlari);

i – qadamlar soni;

c – chizilishi kerak bo‘lgan halqalar soni;

Ushbu formula asosida c – ning qiymatlari asosida tur xildagi bilaguzuklarning ko‘rinishlariga ega bo‘lamiz.

Asosiy funksiyalar. Ushbu keltirilgan formulalar ikki xil funktsiyani belgilaydi: $f(p)$ va $f(m)$. Har ikkalasi ham shakllarni takrorlash orqali fraktal struktura hosil qiladi.

Funksiya $f(p)$:

$$f(p) = \sum_{j=0}^{360} (x_j y_j), \quad c \in [0, 2, 4, \dots];$$

Bu yerda:

- c juft sonlar to‘plamini belgilaydi, bu har bir burchak uchun doimiy o‘zgartirish jarayonini ko‘rsatadi.
- $x_j = R_i * \sin(j)$; va $y_j = R_i * \cos(j)$; radius R_i bo‘yicha aylana chizayotgan koordinatalarni ifodalaydi. Bu aylana sinus va kosinus funksiyalari orqali chiziladi.
- Har bir iteratsiyada radius R_i o‘zgaradi, va har safar $R_i = R_{i-1} + 1$; bo‘ladi.

Funksiya $f(m)$:

$$f(m) = \sum_{j=0}^{360} (x_j y_j), \quad c \in [1, 3, 5, \dots];$$

Bu yerda c toq sonlar to‘plamini belgilaydi. Barcha xuddi shu sinus va kosinus asosida koordinatalar hisoblab chiqiladi. Faqatgina radius bu holda kamayadi:

$$R_i = R_{i-1} - 1;$$

Bu aylana kichrayishini ko‘rsatadi.

Takroriy Geometrik Transformatsiyalar. Ushbu formulalar geometriyada ishlatiladigan asosiy transformatsiyalarning kombinatsiyasi sifatida qaraladi, ayniqsa aylantirish va radiusni kattalashtirish/kichraytirish. Har bir iteratsiyada quyidagi jarayonlar sodir bo‘ladi:

Koordinatalar $x_j = R_i * \sin(j)$ va $y_j = R_i * \cos(j)$ orqali aniqlanadi.

Bu sinus va kosinus yordamida radius aylana bo‘yicha hosil bo‘ladi. Ya’ni, burchaklar o‘zgarishi orqali koordinatalar o‘zgartiriladi.

Har bir iteratsiyada R_i ning qiymati o‘zgaradi. Bu jarayon radiusni oshirib yoki kamaytirib, har bir keyingi shaklni kattaroq yoki kichikroq qilib chizish imkonini beradi.

Aylanish va kattalashtirish. Har bir aylanishda radius oshadi, bu esa tasvirni kattalashtirishga olib keladi:

$$R_i = R_{i-1} + 1$$

Aylanish va kichraytirish. Aksincha, radius kamayishi natijasida tasvir kichrayadi:

$$R_i = R_{i-1} - 1$$

Natijaviy tasvirni hosil qilish. Matematik ko‘rsatmalarga ko‘ra, har bir aylanishda sinus va kosinuslar yordamida koordinatalar aniqlanadi. Keyin har bir keyingi bosqichda radiusning oshishi yoki kamayishi hosil qilinadigan fraktalning shaklini o‘zgartiradi. Masalan:

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{360} \left(\sum_{j=0}^{360} (R_i^p \sin(j), R_j^p \cos(j)) + \sum_{j=0}^{360} (R_i^m \sin(j), R_i^m \cos(j)) \right)$$

Bu esa shakllarni hosil qiluvchi iteratsion jarayonni ifodalaydi.

Geometrik almashtirishlar orqali amaliyot. Har safar sinus va kosinus orqali burchaklar o‘zgaradi, bu esa obyektning burchak bo‘yicha aylanishini ta’minlaydi. Bunga parallel ravishda radiusning o‘zgarishi har bir iteratsiyada obyektning kattalashishini yoki kichrayishini ta’minlaydi. Ushbu ikki element birgalikda geometrik almashtirishlar orqali shakllarning murakkab tuzilmasini hosil qiladi (3 - rasm).

$R = 300, c = 26$

$R = 300, c = 36$

$R = 300, c = 60$

3 – rasm. Fraktal bilaguzuk

Ushbu natijalar orqali esa biz parametrik dizayn orqali matematik formulalar va fraktallar hosil qilishning geometrik almashtirishlar usullari asosida hayoliy fraktal bilaguzuklarimiz biz kutgandek tasvirlarni berish yoki bermasligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ldi.

Ko‘pgina kompaniyalar parametrik dizaynning tobora keng tarqalib borayotgani va zargarlik sohasidagi buyumlarning zamonaviy ko‘rinishi bilan boshqacha ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidlashmoqda.

Parametrik dizayn hatto eng ko‘p sotiladigan va eng mashhur klassik modellarni butunlay yangi narsaga o‘zgartirish imkonini beradi. Qor parchalari, yurak, cheksizlik, farishta qanotlari va ninachi kabi modellar ham parametrik dizaynga aylantirilishi mumkin (4 - rasm).

Qor parchalari

Farishta qanotlari

Cheksizlik,

4 - rasm. Eng ko‘p sotiladigan marjonlar modellari

Bundan tashqari, ba‘zi kompaniyalar kamroq material bilan kattaroq qismlar va kattaroq mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun parametrik tarzda ishlab chiqilgan ichi bo‘sh konstruktsiyalardan foydalanadilar. Eng yorqin misollar 5 – rasmda keltirib o‘tilgan Nusret Jewelry tomonidan ishlab chiqarilgan bilaguzuklar bo‘lib, ular ayniqsa arab mamlakatlarida afzal ko‘riladi [1].

5 - rasm. “Nusret Jewelry” bilaguzuklar

Ishlab chiqilgan kompyuterlashtirilgan dizayndan foydalangandan so‘ng, dizaynerlar birinchi bo‘lib o‘zlarining tasavvurlarida yaratilgan modellarni kompyuter muhitiga o‘tkazishni boshladilar. Keyinchalik, parametrik dizayn kontseptsiyasi rivojlanib borar ekan, u o‘zgaruvchan parametrlar yordamida o‘zini rivojlantirishni davom ettiradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki parametrik dizayn tufayli modelga kiritilgan o‘zgarishlar oddiygina turli o‘zgaruvchilarni kiritish orqali butun modelni noldan yaratmasdan turli dizaynlarni tayyorlashni osonlashtiradi.

Shunday qilib, sarflangan vaqt va energiya kamayadi va hosildorlik, ya‘ni mahsulotlar soni ortadi.

Parametrik dizayndagi cheksiz imkoniyatlar va tafvutlar dunyosi hozirda qiyin vaziyatda bo‘lgan qimmatbaho toshlar va zargarlik sanoati uchun najot bo‘lishi mumkin. Avvalo, parametrik dizayn tufayli, ichi bo‘sh konstruktsiyalardan foydalanish, mahsulot og‘irligini kamaytiradi va kamroq material talab qiladi, bu esa dizaynlarni arzonroq narxda sotish imkonini beradi.

Yana bir sabab shundaki, zargarlik buyumlari dizayni sohasida sotiladigan mahsulotlar ishonchli va bu odamlarning ushbu modellarni tanlashiga to‘sqinlik qilmaydi. Parametrik dizayn usuli cheksizlik belgilari, farishta qanotlari, qor parchalari, to‘rt bargli beda, ninachilar, yuraklar,

fratal bilaguzuklar kabi eng ko‘p sotiladigan va doimiy sotiladigan mahsulotlarga yana bir ko‘rinish qo‘shish imkonini beradi. Ushbu mahsulotlar parametrik dizayn va modellashtirish yordamida tayyorlangan yangi teksturalar bilan tayyorlanishi mumkin. Bu ushbu modellarning yangi va turli xil ko‘rinishlarini sotish ehtimolini oshiradi.

Vaqt o‘tishi bilan zargarlik buyumlari dizayni sohasida parametrik dizayndan foydalanish ko‘payishini taxmin qilish mumkin. Buning sabablaridan biri zargarlik buyumlari dizaynini zamonaviylashtirishdir. Yana bir sabab, odamlar shaxsiylashtirilgan mahsulotlarni afzal ko‘rishadi. Parametrik zargarlik buyumlari dizaynidan foydalangan holda, iste’molchilarga zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lgan o‘zlarining hayoliy zargarlik buyumlari dizayniga ega bo‘lish imkonini beradi. Shuningdek, parametrik zargarlik buyumlari dizayni mahsulotlari kelajakda odamlar javonlaridan ko‘proq o‘rin egallaydi va parametrik dizaynga ko‘proq e’tibor berishadi deb aytilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mehmet T.K., Bülent O.T. // Parametric Approaches to Innovative Jewelry Design. ArchDesign, 4Number: 2 - Yil: 4Sayı: 2- 2018.25 – 28 pp.
2. Mohamed I.A., Ayman K.A., Fatma A., Khulood A. Using Algorithm in Parametric Design as an Approach to Inspire Nature in Architectural Design // Proceedings of the International Conference on Intelligent Vision and Computing (ICIVC 2021), P 4-5.
3. Roland H. Strategies for parametric design in architecture // An application of practice led research University of Bath Department of Architecture and Civil Engineering, 2010.
4. Saeed A., Bader R., Khalas M. Nature is a source of inspiration and metaphor in the process of architectural embodiment // Nature Influences on Architecture Designs, Tishreen Univ. J.Res. Series 14 (3) (2019).
5. Liu Y.C. Parametric design method // Thinking Strategy and Framework, Architecture TechniqueZ1, 34–37 (2011).
6. Merhej S., Mahmoud S. Applications of voronoi diagram on facades // comparative study of contemporary architectural projects, Al-Baath Univ. J. 39(7) (2017).
7. Huntley H.E. The Divine Proportion: a Study in Mathematical Beauty // New York, Dover Publications, 1970.
8. Barnsley M. Fractal Everywhere // San Francisco Academic Press, 1993.
9. Peters B. Computation Works: the building of algorithmic thought // Architectural Design, Vol. 83, No.2. 2013 8-15 pp.
10. Mehmet T.K., Bülent O.T. // Parametric Approaches to Innovative Jewelry Design. ArchDesign, 4Number: 2 - Yil: 4Sayı: 2- 2018, 23-32 pp.